

КОНЦЕПЦИЯ ЛИЧНОСТИ И СМЫСЛА ЖИЗНИ В ПОЭЗИИ «СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА»

Юлдашева Н.М.

преподаватель ФерГУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6726558>

Аннотация: В статье рассматриваются доминирующие аспекты в концептуальном видении личности в творчестве поэтов Серебряного века, об универсальном и индивидуальном размышлениях русских поэтов о человеке и смысле его жизни.

Ключевые слова: векторы, персонификация, «многоаспектность» параллельный мир, микрокосм, макрокосм, концептуальное видение, доминантны

Человек со всеми противоречиями его внутренней жизни и столь же противоречивыми связями с обществом и миром - неизменный предмет раздумий русских писателей. Но в поэзии «Серебряного века» интерес к человеку становится более обостренным и многосторонним. Это сказывается в появлении новых векторов в осмыслении проблемы человеческой личности.

Одной из принципиальных новаций можно считать акцентирование «многоаспектности» человека (термин Л.Карсавина), что находит выражение не только в пристальном и пристрастном анализе противоречивых устремлений души человека, но и в тенденции к персонификации этих противоречий. В творчестве поэтов разных направлений (Ф.Сологуба, В.Брюсова, Вяч.Иванова, А.Блока, А.Белого, Н.Гумилева, М.Цветаевой), утверждается представление о человеке как «коллективе», в котором органично сосуществуют самые разные индивидуальности. Человек предстает в размышлениях русских поэтов и философов как малая вселенная, - своего рода параллельный мир, но единосущный Вселенной. Это убеждение в родстве человека и Вселенной во многом и определяет семантику образов: «небо души», «бездны» и «пропасти» души. При всем различии значений и коннотаций этих образов они призваны воплотить представление о человеке как микрокосме, столь же неисчерпаемом, безграничном, как и макрокосм. Однако «бездны» и «пропасти» человеческого духа не только акцентируют мысль о непознаваемости человека, непознаваемости его подсознания. Называя глубины человеческого духа, его подсознание «бездной», поэты тем самым представляют подсознание, как посредующее звено, связующее человека с космосом, с Вечностью и одновременно «соприродное» Вселенной.

Несомненной заслугой русских поэтов является не только осмысление основных аспектов концептуального видения личности, но и поиск источников этих аспектов, их религиозных и философских корней. Сложность в осмыслении этой проблемы определяется такой характерной особенностью русской поэзии начала XX в., как «многозахватность культурных традиций». В размышлениях русских поэтов о личности человека органично сосуществуют как идеи, восходящие к памятникам святоотеческой литературы, произведениям русской классической литературы и фольклора, так и к древнейшей восточной философии и религии, античной философии, гностицизма, к идеям западноевропейских философов - Лейбницу, А.Шопенгауэру, Ф.Ницше, Д.Риккерту, Вл.Соловьеву. Особенно глубоко и всесторонне исследуется русская рецепция идей Ницше о сверхчеловеке, о роли «ночной» и «дневной» души, рационального и иррационального в человеке в русской философской и художественной литературе. Столь же последовательно ведется и исследование генезиса других новаций в концепции личности, сложившейся в творчестве русских поэтов на рубеже XIX - начала XX веков. Отмечается влияние интуиции гностиков об абсолютной личности, подводя итог концептуальному видению человека в творчестве русских поэтов начала XX в., следует заметить, что, несмотря на несомненный интерес к этой проблеме, многие ее аспекты представляются малоизученными. Речь идет, например, об особой роли таких образных элементов, как оппозиции и триады, актуализация которых определяется двумя основополагающими аспектами в понимании человека: убеждениями в его «многовидности» и «односоставности» с Вселенной. Оппозиции: живое / мертвое, день / ночь, здешнее / нездешнее - можно отнести к числу констант, неизменно участвующих в осмыслении личности в творчестве русских поэтов начала XX в., однако их семантика и художественные функции не являются предметом всестороннего анализа. Литературный процесс начала XX в. характеризуется целым рядом антиномичных тенденций. С одной стороны, это усиление роли литературных направлений, стремление представителей каждого направления подчеркнуть «особость», новизну эстетических принципов, с другой - явная тенденция к сближению поэтов, представляющих разные направления. И это сближение происходит на всех уровнях: оно сказывается и в обращении к общему кругу проблем, мотивов, образов, проявляется в картине мира и в образах человека, которые создают такие

поэты, как В.Брюсов, Ф.Сологуб, Вяч.Иванов, И.Анненский, А.Блок, А.Белый, Н.Гумилев, А.Ахматова, С.Есенин, М.Цветаева.

Эта тенденция распространяется и на другие явления русской духовной культуры начала XX в.: «встречами» и «перекрестками» отмечены и искания поэтов и философов «Серебряного века», объединяемых интересом к единым проблемам: проблеме личности и смысла человеческого существования. Совпадение позиций поэтов и философов в осмыслении целого ряда вопросов позволило в свое время С.Л.Франку говорить о существовании «своеобразной внутренне единой и универсальной философии», которая потенциально содержится «в классических явлениях русского духовного творчества», и объединять в «религиозно-философское движение» Е.Н.Трубецкого и А.Белого, Г.Лопатина и А.Блока. Интуиция С.Л.Франка о существовании «русского мировоззрения» обретает реальное подтверждение в нравственно-философских исканиях поэтов и мыслителей.

Одним из таких сближающих аспектов становится представление о человеке как микрокосме, малом мире, зеркально повторяющем вселенную и подчиняющемся тем же законам. Душа человеческая осознается как беспредельный мир, в котором, как и во вселенной, есть свои пропасти и небеса, свои таинственные стихии, родственные стихиям подземным и надземным.

Доминантные образы личности, появляющиеся в творчестве каждого поэта (царь, инок, маг), не только отражают представления русских поэтов о назначении человека и, в частности, назначении поэта в мире, но и могут быть определены как архетипические. В сущности, каждый из этих образов становится воплощением «нездешнего» начала в героях, его истинной сути, хранящейся в его «древних воспоминаниях».

Проведенный анализ творчества русских поэтов Серебряного века явственно обнаружил многообразие и единство их художественных исканий. Образная насыщенность стихотворных текстов, создание поэтами образов-новаций, а также образов - «сверхтипов», как и новое содержательное наполнение традиционных образов дает основание говорить о специфической образной системе, объединяющей поэтов, принадлежащих к разным литературным направлениям, - системе многообразной и единой.

Использованная литература:

1. Березовая Л.Г. Серебряный век в России: единство без целостности // Россия в новое время: единство и многообразие в историческом развитии. М., 2000.
2. А. Белый А. Стихотворения. Репринтное воспроизведение сборника 1923 года / Послесл. и прим. А.В.Лаврова. М.,1988.
3. Брюсов В.Я. Собр. соч.: В 7 т. / Под общ. Ред. П.Г.Антокольского, А.С.Мясникова, С.С.Наровчатова, Н.С.Тихонова. М., 1973-1976.
4. Гаспаров М.Л. О русской поэзии. Анализы. Интерпретации. Характеристики. СПб., 2001.
5. Заманская В.В. Русская литература первой трети XX в.: проблема экзистенциального сознания. Екатеринбург, Магнитогорск, 1996.